

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... ..	196
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна

Независимый соискатель

Ташкентский государственный университет

Аннотация. Электронная коммерция усиливает роль цифровой зрелости предприятий как фактора их конкурентоспособности. Цель статьи — разработать многоконтурную модель оценки цифровой зрелости субъектов e-commerce и показать её применимость для анализа предприятий Узбекистана. Эмпирическая часть основана на открытых данных и характеристиках ведущих игроков рынка, представленных в отчёте KPMG. Пилотный расчёт индекса цифровой зрелости (IDZ) выявил значительную дифференциацию между компаниями: более высокие значения демонстрируют платформенные экосистемы с развитой логистикой и интегрированными финтех-сервисами. Результаты могут использоваться для управленческой диагностики предприятий и мониторинга цифровой трансформации торговли.

Ключевые слова: электронная коммерция; конкурентоспособность; цифровая зрелость; логистика; финтех; индексная оценка.

Annotatsiya. Elektron tijorat korxonalarining raqamli yetukligini ularning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omil sifatida kuchaytirmoqda. Mazkur maqolaning maqsadi e-commerce subyektlarining raqamli yetukligini baholash uchun ko'p konturli modelni ishlab chiqish va uning O'zbekiston korxonalari tahlilida qo'llanishini ko'rsatishdan iborat. Empirik qism ochiq ma'lumotlar hamda KPMG hisobotida keltirilgan yetakchi bozor ishtirokchilarining xususiyatlariga asoslangan. Raqamli yetuklik indeksi (IDZ) bo'yicha pilot hisoblash natijalari kompaniyalar o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi: yuqori ko'rsatkichlar rivojlangan logistika va integratsiyalashgan fintech xizmatlariga ega platforma ekotizimlarida kuzatildi. Natijalar korxonalarni boshqaruv diagnostikasi qilish va savdoda raqamli transformatsiyani monitoring qilishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: elektron tijorat; raqobatbardoshlik; raqamli yetuklik; logistika; fintech; indeksli baholash.

Abstract. E-commerce enhances the role of digital maturity of enterprises as a key factor of their competitiveness. The purpose of the article is to develop a multi-layer model for assessing the digital maturity of e-commerce entities and to demonstrate its applicability in analyzing enterprises in Uzbekistan. The empirical part is based on open data and the characteristics of leading market players presented in the KPMG report. A pilot calculation of the Digital Maturity Index (DMI) revealed significant differentiation among companies: higher values are demonstrated by platform ecosystems with advanced logistics and integrated fintech services. The results can be used for managerial diagnostics of enterprises and for monitoring the digital transformation of trade.

Key words: e-commerce; competitiveness; digital maturity; logistics; fintech; index assessment.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие цифровой экономики существенно трансформирует механизмы формирования конкурентных преимуществ предприятий. Расширение цифровых каналов продаж, развитие платформенных бизнес-моделей и использование технологий обработки данных приводят к изменению структуры рыночной конкуренции. В условиях цифровизации способность компаний

эффективно управлять онлайн-каналами взаимодействия с потребителями, обеспечивать устойчивое исполнение заказов и интегрировать технологические решения становится одним из ключевых факторов их конкурентоспособности. Электронная коммерция в данном контексте выступает не только как альтернативный канал реализации продукции, но и как комплексная система цифрового взаимодействия между предприятиями, потребителями и инфраструктурными сервисами.

Мировая динамика развития электронной коммерции подтверждает её возрастающее влияние на структуру глобальной экономики. Согласно данным UN Trade and Development (UNCTAD), объём продаж в сегменте business e-commerce в период с 2016 по 2022 год увеличился почти на 60 % и достиг 27 трлн долларов США. Такой рост свидетельствует о масштабном структурном сдвиге в системе международной торговли и о возрастающей роли цифровых платформ в организации рыночных взаимодействий. В результате конкурентоспособность предприятий всё в большей степени определяется их способностью масштабировать цифровые каналы продаж, использовать аналитические инструменты обработки данных и обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса.

На национальном уровне Узбекистан демонстрирует устойчивую динамику развития электронной коммерции, несмотря на сравнительно небольшую начальную долю цифровых продаж в структуре розничной торговли. По данным аналитического отчёта KPMG, по состоянию на конец 2022 года доля электронной коммерции в розничном рынке страны составляла около 2,2 %, при этом общий объём рынка оценивался в 311 млн долларов США. В перспективе прогнозируется значительное расширение цифровой торговли: к 2027 году объём рынка может достигнуть 1,8–2,2 млрд долларов США, а уровень проникновения электронной коммерции в структуре розничных продаж может увеличиться до 9–11 %. Данная динамика указывает на формирование значительного потенциала роста цифровых каналов торговли и усиление их роли в развитии национальной экономики.

Одновременно наблюдается расширение инфраструктурной и потребительской базы цифровых сервисов. По данным Национального комитета по статистике Республики Узбекистан, доля пользователей интернета в стране в период с января по август 2025 года достигла 94,2 % населения. Высокий уровень интернет-проникновения создаёт благоприятные условия для масштабирования электронной коммерции, развития цифровых платформ и внедрения инновационных сервисов в сфере онлайн-торговли. В результате предприятия получают возможность активнее интегрировать цифровые технологии в свои бизнес-процессы и формировать новые модели взаимодействия с потребителями.

В этих условиях одной из ключевых управленческих задач становится разработка аналитических инструментов, позволяющих комплексно оценивать уровень цифровой зрелости предприятий электронной коммерции и выявлять её влияние на их конкурентоспособность. Традиционные показатели эффективности, такие как объём онлайн-продаж или количество пользователей цифровых платформ, не позволяют сформировать целостное представление о развитии электронного бизнеса. Поэтому возникает необходимость использования более комплексного подхода, учитывающего взаимосвязь финансовых, технологических, логистических и клиентских факторов функционирования электронной коммерции.

Дополнительное значение для развития цифровой торговли в Узбекистане имеет формирование благоприятной институциональной среды. Нормативно-правовая база страны предусматривает меры государственной поддержки электронной коммерции, включая развитие цифровой инфраструктуры, совершенствование регулирования онлайн-торговли и интеграцию электронных торговых платформ с информационными системами налоговых и таможенных органов. Подобные меры направлены на повышение прозрачности цифровых операций, стимулирование предпринимательской активности и создание условий для устойчивого роста рынка электронной коммерции.

Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки прикладных методических подходов к оценке цифровой зрелости предприятий электронной коммерции и выявлению её влияния на конкурентоспособность субъектов предпринимательства. В связи с этим целью настоящей статьи является формирование многоконтурной модели оценки цифровой зрелости предприятий электронной коммерции и демонстрация её практической применимости для анализа конкурентоспособности компаний на рынке Узбекистана.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования цифровой зрелости предприятий электронной коммерции формируются на пересечении теорий конкурентоспособности, цифровой трансформации и платформенной экономики. Классические подходы к анализу конкурентных преимуществ, предложенные Michael Porter 1985, заложили основу для понимания того, каким образом технологии влияют на структуру отрасли и позиционирование компаний. В последующих работах Erik Brynjolfsson и Andrew McAfee 2014 показали,

что цифровые технологии радикально трансформируют бизнес-модели, повышая роль данных, автоматизации и сетевых эффектов в формировании конкурентных преимуществ.

В контексте цифровой зрелости значительный вклад внесли Gerald Kane и соавторы 2015, которые предложили рассматривать цифровую зрелость как совокупность технологических, организационных и культурных факторов, обеспечивающих успешную цифровую трансформацию. Аналогичную позицию развивают Didier Bonnet, George Westerman и Andrew McAfee 2014, подчеркивая, что цифровая зрелость определяется не только уровнем внедрения технологий, но и способностью компаний адаптировать управленческие процессы и корпоративную культуру. Westerman et al. 2011 выделяют ключевые элементы цифровой зрелости, включая цифровые возможности и управленческое лидерство, что напрямую связано с ростом эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Существенное развитие методологических подходов к оценке цифровой зрелости представлено в работах международных организаций. OECD 2020 предлагает комплексные индикаторы цифровой трансформации, охватывающие использование данных, цифровые навыки и уровень интеграции технологий в бизнес-процессы. Европейская комиссия в рамках индекса DESI 2021 разработала систему оценки цифровой экономики и общества, позволяющую проводить межстрановые сопоставления. Эти подходы подчеркивают необходимость использования многомерных индексов при оценке цифровой зрелости.

В сфере электронной коммерции особое внимание уделяется платформенным экосистемам. Geoffrey Parker, Marshall Van Alstyne и Sangeet Choudary 2016 показали, что цифровые платформы формируют новые источники конкурентных преимуществ за счет сетевых эффектов и масштабируемости. Аналогично, Sunil Gupta 2018 рассматривает цифровую трансформацию как стратегический инструмент повышения ценности для клиентов, где ключевую роль играют данные и персонализация. Исследования Andrei Hagiu и Julian Wright 2015 уточняют экономическую природу платформенных бизнес-моделей, что важно для анализа цифровой зрелости e-commerce компаний.

Методы количественной оценки цифровой зрелости активно развиваются в последние годы. Vial 2019 систематизирует подходы к цифровой трансформации и выделяет ключевые драйверы создания ценности. Verhoef et al. 2021 предлагают концептуальную модель цифровой трансформации, связывающую цифровые технологии с изменениями в бизнес-моделях, клиентском опыте и операционной эффективности. В свою очередь, Bharadwaj et al. 2013 вводят понятие цифровой бизнес-стратегии, которая интегрирует ИТ и корпоративную стратегию, усиливая конкурентные позиции компаний.

Влияние цифровой зрелости на конкурентоспособность предприятий электронной коммерции подтверждается эмпирическими исследованиями. Bughin, Catlin и Hirt 2018 показывают, что компании с высоким уровнем цифровой зрелости демонстрируют более высокие темпы роста доходов и операционной эффективности. Аналогичные результаты представлены в отчетах McKinsey Global Institute 2016, где подчеркивается, что цифрово зрелые компании быстрее адаптируются к рыночным изменениям и эффективнее используют данные. Исследования Kraus et al. 2021 в области цифрового предпринимательства подтверждают, что цифровые компетенции и использование платформенных решений напрямую связаны с устойчивостью и конкурентоспособностью бизнеса.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что цифровая зрелость электронной коммерции является многомерной категорией, включающей технологические, организационные и стратегические аспекты. Современные методологические подходы опираются на интеграцию индексных методов, платформенной теории и концепции цифровой трансформации, что позволяет более точно оценивать влияние цифровой зрелости на конкурентоспособность предприятий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании применены системный анализ, индикаторный метод оценки цифровой зрелости предприятия, сравнительный анализ (benchmarking), экспертный метод шкалирования показателей, индексный метод оценки, пилотная апробация модели на открытых данных, контент-анализ нормативно-правовой базы, аналитическая интерпретация результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе исследования была сформирована многоконтурная модель цифровой зрелости предприятий электронной коммерции, в которой цифровая зрелость интерпретируется как степень интеграции ключевых элементов функционирования цифрового бизнеса. Модель включает пять взаимосвязанных контуров: финансовую устойчивость e-commerce-канала, технологическую зрелость цифровой инфраструктуры, логистическую исполнимость заказов, уровень клиентоцентричности сервисов и институциональное соответствие предприятий требованиям цифровой экономики.

Финансовый контур модели отражает способность предприятия поддерживать устойчивость онлайн-канала продаж и масштабировать цифровую выручку. В контексте развития электронной коммерции Узбекистана данный фактор приобретает особое значение. По данным отраслевых исследований, объём рынка электронной коммерции в стране в 2022 году составил около 311 млн долларов США, что примерно в пять раз превышает уровень 2018 года. При этом прогнозы показывают значительный потенциал дальнейшего роста: ожидается, что к 2027 году объём рынка может достигнуть 1,8–2,2 млрд долларов, а доля электронной коммерции в структуре розничной торговли увеличится с 2,2 % до 9–11 %. Таким образом, предприятия, способные эффективно масштабировать онлайн-каналы продаж, получают дополнительные возможности для роста финансовой устойчивости и увеличения доли рынка.

Технологический контур модели характеризует уровень развития цифровых платформ, интеграцию платёжных решений, использование аналитических инструментов обработки данных и автоматизацию бизнес-процессов. В условиях современной цифровой экономики технологическая зрелость становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности предприятий. Глобальные исследования показывают, что цифровизация торговли сопровождается масштабным ростом онлайн-операций: по оценкам UN Trade and Development, объём продаж в сегменте business e-commerce увеличился с 17 трлн долларов в 2016 году до примерно 27 трлн долларов в 2022 году, что означает рост почти на 60 % всего за шесть лет.

Такая динамика подтверждает, что технологическая способность компаний управлять цифровыми платформами и данными становится одним из ключевых факторов их конкурентоспособности.

Третий контур модели связан с логистической исполнимостью заказа, которая включает скорость доставки, развитие сети пунктов выдачи и устойчивость инфраструктуры «последней мили». Для электронной коммерции данный фактор является критически важным, поскольку скорость и надёжность доставки напрямую влияют на удовлетворённость клиентов и вероятность повторных покупок. Например, крупные платформенные игроки на рынке Узбекистана активно инвестируют в логистическую инфраструктуру. Маркетплейс Uzum Market, являющийся частью экосистемы Uzum, уже объединяет более 6500 предпринимателей и компаний, а география платформы охватывает свыше 600 населённых пунктов страны. Одновременно развитие сети пунктов выдачи заказов и логистических центров позволяет существенно сокращать время доставки и повышать качество клиентского сервиса.

Четвёртый контур модели отражает уровень клиентоцентричности цифровых сервисов, который включает удобство интерфейса платформы, прозрачность условий покупки, качество поддержки клиентов и уровень персонализации предложений. В условиях цифровой торговли данные факторы напрямую влияют на показатели конверсии, частоту повторных покупок и формирование лояльности клиентов. Развитие технологий обработки данных, персонализированных рекомендаций и интеллектуальной клиентской поддержки позволяет компаниям оптимизировать пользовательский путь и повышать эффективность взаимодействия с потребителями.

Пятый контур модели связан с институциональной встроенностью предприятий электронной коммерции. Он отражает способность компаний функционировать в рамках действующей нормативно-правовой среды, интегрироваться с государственными информационными системами и использовать механизмы поддержки цифрового предпринимательства. Нормативную основу данного контура формируют положения законодательства об электронной коммерции, направленные на обеспечение прозрачности цифровых операций, защиту прав потребителей и развитие конкурентной среды на рынке электронной торговли.

Проведённый анализ показывает, что предложенная многоконтурная модель позволяет комплексно оценивать цифровую зрелость предприятий электронной коммерции и выявлять ключевые факторы формирования их конкурентоспособности. Использование количественных показателей — таких как объём онлайн-рынка, темпы роста цифровой торговли, масштаб логистической инфраструктуры и уровень технологической интеграции — позволяет формировать более точное представление о состоянии и перспективах развития электронной коммерции в Узбекистане.

Таким образом, цифровая зрелость предприятий электронной коммерции выступает системным результатом взаимодействия финансовых, технологических, логистических, клиентских и институциональных факторов, формирующих устойчивую основу для повышения конкурентоспособности компаний в условиях ускоренной цифровой трансформации экономики.

Финансовая устойчивость субъектов электронной коммерции в Узбекистане формируется на фоне высокой динамики отраслевого роста и постепенного расширения цифровых каналов продаж. По оценкам аналитического отчёта KPMG, объём рынка электронной коммерции в стране на конец 2022 года составил около 311 млн долларов США. При этом прогнозируется, что к 2027 году данный показатель может увеличиться до 1,8–2,2 млрд долларов, что означает рост более чем в 5–7 раз. Соответственно доля электронной коммерции в структуре розничной торговли может увеличиться с 2,2% до примерно

9–11%. Подобная динамика указывает на то, что конкурентоспособность предприятий всё в большей степени будет зависеть от способности компаний эффективно интегрировать цифровые каналы продаж и привлечь растущий объём онлайн-спроса. На уровне предприятия финансовая устойчивость в электронной коммерции определяется не только абсолютным оборотом, но и структурой издержек, включая расходы на логистику, цифровой маркетинг, ИТ-инфраструктуру и клиентский сервис. Для компаний e-commerce особенно важным становится баланс между стоимостью привлечения клиента, стоимостью исполнения заказа и доходностью цифрового канала продаж. В условиях быстрого роста рынка преимущество получают те компании, которые способны масштабировать оборот без пропорционального увеличения операционных расходов.

Дополнительным фактором финансовой устойчивости выступают институциональные стимулы развития цифрового предпринимательства. Режим IT Park Uzbekistan предусматривает налоговые льготы для резидентов, включая освобождение от ряда налогов и пониженную ставку налога на доходы физических лиц для сотрудников в размере 7,5%. Данные условия действуют до 2028 года и существенно снижают стоимость роста технологических компаний, позволяя направлять высвобождаемые ресурсы на развитие цифровых платформ, логистики и технологических решений. В результате финансовый контур конкурентоспособности в электронной коммерции формируется не только рыночной конъюнктурой, но и институциональной поддержкой цифровых компаний.

Технологическая зрелость предприятий электронной коммерции охватывает платформенную архитектуру цифровых сервисов, управление данными, интеграцию платёжных систем и автоматизацию бизнес-процессов с использованием CRM, ERP, OMS и WMS-систем. Стратегические документы цифрового развития страны подчёркивают, что цифровизация экономики рассматривается как важный инструмент повышения национальной конкурентоспособности. Стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030» предусматривает активное внедрение технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных и облачных вычислений в различных секторах экономики. Это означает, что технологическая зрелость компаний становится важнейшим фактором формирования конкурентных преимуществ в сфере электронной торговли. Глобальные исследования подтверждают значительный экономический потенциал цифровых технологий. По оценкам компании McKinsey & Company, внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта может создать для мировой индустрии ритейла экономическую ценность в диапазоне 240–390 млрд долларов, что эквивалентно увеличению отраслевой маржи примерно на 1,2–1,9 процентного пункта. Для предприятий электронной коммерции это означает, что использование алгоритмов персонализированных рекомендаций, интеллектуальной клиентской поддержки, прогнозирования спроса и управления запасами способно существенно повысить операционную эффективность и уровень сервиса.

Логистическая инфраструктура является одним из ключевых факторов конкурентоспособности в электронной коммерции, поскольку скорость и надёжность доставки напрямую влияют на удовлетворённость клиентов и вероятность повторных покупок. Данные отраслевых исследований показывают значительную дифференциацию игроков рынка по уровню развития логистики. Например, у ведущих платформ электронных торговых экосистем доставка может осуществляться в день заказа по Ташкенту и на следующий день в регионы страны. При этом крупные платформы активно расширяют сеть пунктов выдачи заказов и локеров. В частности, экосистема Uzum Market объединяет тысячи предпринимателей и обеспечивает доставку товаров более чем в сотни населённых пунктов страны. По данным компании, количество пунктов выдачи заказов уже превысило 1500 точек в более чем 450 населённых пунктах, что позволяет существенно сокращать сроки доставки и увеличивать доступность онлайн-покупок. Подобное расширение инфраструктуры «последней мили» демонстрирует прямую зависимость между масштабом логистической сети и рыночной мощностью платформы.

Клиентский опыт в электронной коммерции формируется через сочетание скорости сервиса, прозрачности условий покупки и качества взаимодействия с пользователем. Показательным примером является развитие e-grocery-сервисов, где скорость и точность доставки становятся ключевым элементом конкурентного предложения. В некоторых сервисах доставки продуктов используется двухчасовое окно доставки в пределах Ташкента, что позволяет существенно повысить предсказуемость исполнения заказа и увеличить лояльность клиентов. В условиях цифровой торговли клиентский контур напрямую связан с показателями конверсии, частотой повторных покупок и уровнем удовлетворённости пользователей. Дополнительное усиление клиентского опыта обеспечивается использованием технологий анализа данных и искусственного интеллекта, позволяющих персонализировать предложения, автоматизировать поддержку пользователей и оптимизировать цифровой клиентский путь.

Институциональная среда формирует базовые правила функционирования рынка электронной коммерции и играет важную роль в обеспечении доверия между участниками цифровых торговых операций. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» закрепляет основные принципы

функционирования цифровой торговли, включая обеспечение прозрачности процессов, защиту прав потребителей и развитие конкурентной среды. Дополнительные меры по развитию электронной коммерции закреплены в постановлении Кабинета Министров №885, которое предусматривает интеграцию электронных торговых платформ с информационными системами государственных органов, включая налоговые и таможенные системы. Подобная интеграция повышает прозрачность операций, улучшает контроль за движением товаров и создаёт институциональную основу для устойчивого развития цифрового рынка.

Совокупность приведённых данных показывает, что цифровая зрелость субъектов электронной коммерции в Узбекистане имеет многокомпонентный характер и формируется в результате взаимодействия финансовых, технологических, логистических, клиентских и институциональных факторов. Рост рынка электронной коммерции с 311 млн долларов в 2022 году до прогнозируемых 1,8–2,2 млрд долларов к 2027 году, расширение сети логистической инфраструктуры до тысяч пунктов выдачи, внедрение технологий искусственного интеллекта и развитие цифровой нормативной среды формируют системные предпосылки для повышения конкурентоспособности предприятий электронной торговли. В этих условиях конкурентное преимущество компаний всё чаще определяется не отдельными показателями, а комплексной способностью интегрировать технологии, логистику, финансовые инструменты и клиентский сервис в единую цифровую экосистему.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённая апробация предложенного индекса цифровой зрелости (IDZ) позволяет рассматривать цифровую зрелость не просто как характеристику технологической оснащённости предприятия, а как аналитическую категорию, связывающую внедрение инструментов электронной коммерции с итоговыми результатами конкурентной борьбы на рынке. В рамках разработанного подхода цифровая зрелость выступает измеримым уровнем развития e-commerce-модели предприятия, отражающим степень интеграции технологических, логистических, финансовых и сервисных элементов цифрового бизнеса. Такая интерпретация позволяет перейти от оценки отдельных цифровых инструментов к системному анализу конкурентоспособности компаний, функционирующих в цифровой торговой среде.

Пилотные расчёты показывают, что уровень цифровой зрелости предприятий существенно различается в зависимости от того, насколько глубоко интегрированы ключевые элементы цифровой инфраструктуры. Наиболее высокие показатели демонстрируют платформенные компании, использующие экосистемную модель развития, в которой маркетплейс-платформа, финансовые сервисы и логистическая инфраструктура функционируют как единая система. Наличие собственной или партнёрской сети пунктов выдачи, быстрых логистических каналов, встроенных платёжных решений и автоматизированных систем управления заказами обеспечивает таким предприятиям более высокую скорость операций, более стабильное качество обслуживания и более устойчивое рыночное положение. В результате конкурентное преимущество формируется не только за счёт ассортимента или ценовой политики, но прежде всего благодаря качеству цифровой инфраструктуры и способности компании управлять сложной системой цифровых процессов.

Следует отметить, что полученные результаты имеют ряд методических ограничений, связанных с характером используемой информационной базы. Пилотная оценка опирается преимущественно на открытые данные отраслевых исследований и сведения, публикуемые самими компаниями на официальных ресурсах. В ряде случаев отдельные показатели не раскрываются или представлены в неполном виде, что снижает точность количественного сопоставления компаний. Кроме того, часть информации, используемой в отраслевых обзорах, формируется на основе публичных источников и не проходит дополнительной независимой проверки. В связи с этим индекс цифровой зрелости на текущем этапе следует рассматривать прежде всего как инструмент ориентировочной диагностики и сравнительного анализа, позволяющий выявить основные тенденции развития предприятий электронной коммерции.

Несмотря на указанные ограничения, предложенный подход обладает значительным прикладным потенциалом. Использование индекса цифровой зрелости позволяет компаниям более системно оценивать собственный уровень развития цифровой инфраструктуры и определять направления дальнейших инвестиций. В частности, результаты анализа показывают, что повышение конкурентоспособности в электронной коммерции во многом связано с развитием инфраструктуры «последней мили», расширением сети пунктов выдачи заказов, внедрением финансово-технологических решений и автоматизацией обработки заказов. Соответственно, индекс цифровой зрелости может использоваться как инструмент стратегического планирования и разработки дорожных карт цифровой трансформации предприятий.

Не менее важным является применение подобных индикаторов на уровне государственной экономической политики. Системная оценка цифровой зрелости предприятий позволяет формировать более точное представление о степени развития электронной коммерции и выявлять факторы, ограничивающие её дальнейший рост. Международные исследования показывают, что доступ к цифровой инфраструктуре остаётся крайне неравномерным. По оценкам Всемирного банка, в странах с низким уровнем дохода лишь около четверти населения имеет стабильный доступ к интернету, что существенно ограничивает потенциал развития цифровой торговли. Это подчёркивает важность не только расширения интернет-доступа, но и развития инфраструктуры цифровых сервисов, логистических систем и финансовых технологий.

Для Узбекистана задача системного измерения цифровой зрелости приобретает особую актуальность. Высокий уровень проникновения интернет-технологий создаёт благоприятную основу для роста электронной коммерции, однако дальнейшее развитие отрасли будет во многом зависеть от качества цифровой инфраструктуры, эффективности логистических систем и уровня технологической интеграции предприятий. В этих условиях применение индикаторов цифровой зрелости может стать важным инструментом мониторинга развития рынка и оценки эффективности реализуемых программ цифровой трансформации экономики.

Перспективным направлением дальнейших исследований является углубление эмпирической базы анализа. Использование данных управленческой отчётности предприятий позволит расширить набор показателей и повысить точность оценки цифровой зрелости. В частности, целесообразно включить в анализ финансовые коэффициенты эффективности онлайн-каналов продаж, показатели клиентской лояльности и удовлетворённости пользователей, а также метрики эффективности цифрового маркетинга и логистики. Такой подход позволит перейти от пилотной диагностической модели к более комплексной системе оценки конкурентоспособности предприятий электронной коммерции и глубже раскрыть механизмы влияния цифровой трансформации на развитие бизнеса.

Список использованной литературы

1. UNCTAD. Digital Economy Report 2024. – Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2024. URL: <https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>
2. KPMG Law and Tax LLC (Uzbekistan). E-commerce in Uzbekistan. – Tashkent: KPMG, 2023. URL: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2023/E-commerce-in-Uzbekistan.pdf>
3. Milliy statistika qo'mitasi. O'zbekiston aholisining 94,2 foizi internetdan foydalanadi (29.09.2025). – Tashkent, 2025. URL: <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/64211-zbekiston-a-olisining-94-2-foizi-internetdan-foydalanadi-2>
4. Закон Республики Узбекистан № O'RQ-792. Об электронной коммерции. – Ташкент, 2022. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6213382>
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 885. О мерах по дальнейшему развитию сферы электронной коммерции. – Ташкент, 2024. URL: <https://lex.uz/ru/docs/7284840>
6. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-6079. Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030». – Ташкент, 2020. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5031048>
7. OECD. Key Issues in Digital Trade Review. – Paris: OECD Publishing, 2023. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/01/key-issues-in-digital-trade-review_5a91f9a0/b2a9c4b1-en.pdf
8. World Bank Group. Accelerated by COVID and AI: Global Digital Landscape Remains Uneven. – Washington, DC: World Bank, 2024. URL: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/03/05/accelerated-by-covid-and-ai-global-digital-landscape-remains-uneven>
9. McKinsey & Company. Sukharevsky A., Ess A., Emelyantsev D., Reasor E., Hürtgen H. LLM to ROI: How to Scale Generative AI in Retail. – McKinsey Global Institute, 2024. URL: <https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/llm-to-roi-how-to-scale-gen-ai-in-retail>
10. Singh J. Meet Uzbekistan's First Unicorn: E-commerce Startup Uzum. – TechCrunch, 2024. URL: <https://techcrunch.com/2024/03/25/uzbekistan-unicorn-uzum-series-a-funding/>
11. Uzum. Uzum Becomes First Tech Unicorn in Uzbekistan after Raising over \$100 Million in Funding. – Tashkent: Uzum Press Center, 2024. URL: <https://uzum.com/en/press-center/news-and-press-releases/uzum-becomes-first-tech-unicorn-in-uzbekistan-after-raising-over-100-mln-in-funding/>
12. IT Park Uzbekistan. Налоговые льготы для стартапов и иностранных инвесторов в IT-секторе Узбекистана. – Ташкент, 2026. URL: <https://it-park.uz/ru/itpark/news/nalogovyie-lygoty-dlya-startapov-i-inostrannyh-investorov-v-it-sektore-uzbekistana>
13. Правительственный портал Республики Узбекистан. Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан: задачи и функции. – Ташкент, 2026. URL: <https://gov.uz/ru/advice/614/document/2453>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

